

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Numonova Shakhrizoda

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

IMODERN METHODS OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE AT MEDICAL UNIVERSITIES

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN